

UNIVERSITAT DE
BARCELONA

INFORME DE SEGUIMENT 2024

Implementació de l'Acord per a la reforma de l'avaluació de la recerca (CoARA) a la Universitat de Barcelona

UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Implementació de l'acord per a la reforma de l'avaluació de la recerca (CoARA) a la Universitat de Barcelona

Informe de seguiment 2024

Informat a la sessió del Consell de Govern del 5 de març de 2025

Vicerectorat de Política de Qualitat
coara@ub.edu

Febrer de 2025

**IMPLEMENTACIÓ DE L'ACORD PER A LA REFORMA DE L'AVALUACIÓ DE LA RECERCA
(CoARA) A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA**

INFORME DE SEGUIMENT 2024

1. Pla d'acció CoARA a la Universitat de Barcelona 2024-2027	2
2. Seguiment de les accions del Pla d'acció CoARA a la UB: any 2024	4
3. Resum dels canvis efectuats en les accions del Pla d'acció CoARA a la UB 2024-2027	7
4. Observacions finals	8

1. Pla d'acció CoARA a la Universitat de Barcelona 2024-2027

Context

La Comissió Europea va impulsar el 2022 una [iniciativa](#) per crear una xarxa d'organitzacions i entitats compromeses amb la reforma del sistema d'avaluació de la recerca. Fruit d'aquesta iniciativa, el juliol del 2022 es va publicar l'[Agreement on reforming research assesment](#) (Acord per a la reforma de l'avaluació de la recerca), amb l'objectiu de maximitzar la qualitat i l'impacte de les pràctiques d'avaluació.

Un cop publicat l'acord, el desembre de 2022 es va constituir la Coalició per a l'Avanç en l'Avaluació de la Recerca ([CoARA](#), Coalition for Advancing Research Assessment). La Universitat de Barcelona forma part de la coalició des que es va crear i ha participat com a membre actiu en diverses de les iniciatives de la CoARA.

És en aquest context que la Universitat de Barcelona es compromet amb el desenvolupament de la reforma de l'avaluació de la recerca i vol treballar de manera constructiva per establir el marc d'una nova cultura de l'avaluació. Com a institució capdavantera en docència i recerca de la màxima qualitat, la Universitat de Barcelona assumeix els quatre compromisos fonamentals de l'acord. És per això que vetlla per:

- Reconèixer la diversitat de contribucions i carreres en la recerca d'acord amb les necessitats i la naturalesa de la investigació.
- Basar l'avaluació de la recerca principalment en l'avaluació qualitativa, per a la qual és cabdal la revisió per iguals experts, amb el suport d'un ús responsable d'indicadors quantitius.
- Abandonar en l'avaluació de la recerca els usos inadequats de mètriques basades en revistes i publicacions.
- Evitar l'ús de rànquings d'organitzacions d'investigació en l'avaluació de la recerca.

El mes de gener de 2023 es va constituir el Grup de Treball CoARA UB, del qual formen part els vicerectors competents en matèria de recerca, de doctorat i de personal docent i investigador, i els delegats per a la ciència oberta i la promoció interna de la recerca, amb el suport d'una tècnica de gestió. El Grup de Treball CoARA UB va liderar l'elaboració d'una [primera versió del Pla d'acció CoARA a la UB 2024-2027](#), amb l'objectiu de desplegar els compromisos de suport de l'Acord, addicionals als quatre compromisos fonamentals. Aquests compromisos de suport n'inclouen tres per permetre avançar cap a nous criteris, eines i processos d'avaluació de la recerca, i tres per facilitar l'aprenentatge mutu, comunicar el progrés i garantir que els nous enfocaments es basin en evidències. D'aquest pla d'acció, se'n va informar en el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona el 8 de maig de 2024.

El juliol de 2024 es van incorporar al Grup de Treball CoARA UB el vicerector de Política de Qualitat i una segona tècnica de gestió, amb l'encàrrec de coordinar les accions del Pla d'acció. Finalment, el 29 d'octubre de 2024 el Grup de Treball CoARA UB va aprovar l'actualització de les línies d'actuació, el calendari i les principals accions del Pla d'acció CoARA a la UB 2024-2027. Aquesta segona versió del [Pla d'acció CoARA a la UB 2024-2027](#) va ser publicada al repositori Zenodo, d'acord amb les bones pràctiques [suggerides per la CoARA](#).

El seguiment anual de les accions relacionades amb Pla d'acció CoARA a la UB 2024-2027

Aquest document té com a objectiu principal el seguiment de la implementació i del grau d'assoliment de les accions del Pla d'acció CoARA a la UB 2024-2027 que haviem de ser iniciades al llarg de l'any 2024. En aquest primer any d'implementació del Pla, les accions donen resposta a cinc dels sis compromisos de suport de l'Acord.

Arran de l'exercici de seguiment, algunes accions i indicadors relacionats han estat reformulats. Per assegurar-ne la traçabilitat, els canvis fets sobre aquestes accions o indicadors es recullen en la taula corresponent de l'apartat 3 d'aquest document.

2. Seguiment de les accions del Pla d'acció CoARA a la UB: any 2024

La taula següent resumeix el grau d'assoliment de les accions del Pla d'acció CoARA a la UB 2024-2027, que s'havien d'iniciar al llarg de l'any 2024. Els acrònims dels responsables responen als càrrecs acadèmics següents:

DCOB: delegat del rector per a revistes científiques i ciència oberta

VDOC: vicerectora de Doctorat, Personal Investigador en Formació, Atracció de Talent i Divulgació

VPDI: vicerector adjunt al rector i de Personal Docent i Investigador

VPQU: vicerector de Política de Qualitat

VREC: vicerector de Recerca

Compromisos CoARA	Codi de les línies d'actuació	Línies d'actuació	Responsable	Codi de les accions	Accions	Inici	Final	Codi dels indicadors	Mecanismes d'avaluació (indicadors)	Valor 2024	Iniciat	Finalitzat	Grau assoliment	Observacions
5. Comprometre recursos per reformar l'avaluació de la recerca.	CoARA05-01-000	Garantir el compromís institucional amb els principis CoARA.	VPQU	CoARA05-01-001	Crear el Grup de Treball CoARA UB.	2024 T1	2024 T2	CoARA05-01-001-i1	Acord de creació del Grup de Treball CoARA UB.	1		X	100 %	Grup de treball constituït
			VPQU	CoARA05-01-002	Elaborar i aprovar el Pla d'acció CoARA UB.	2024 T2	2024 T3	CoARA05-01-002-i1	Document del Pla d'acció CoARA UB.	1		X	100 %	Pla elaborat i aprovat DOI: 10.5281/zenodo.1274471 0
			VPQU	CoARA05-01-003	Fer el seguiment anual del Pla d'acció CoARA UB.	2024 T3	2027 T4	CoARA05-01-003-i1	Informe anual de seguiment del Pla d'acció CoARA UB.	1		X	100 %	

Compromisos CoARA	Codi de les línies d'actuació	Línies d'actuació	Responsable	Codi de les accions	Accions	Inici	Final	Codi dels indicadors	Mecanismes d'avaluació (indicadors)	Valor 2024	Iniciat	Finalitzat	Grau assoliment	Observacions
6. Revisar i desenvolupar criteris, eines i processos d'avaluació de la recerca.	CoARA06-01-000	Alinear les convocatòries internes en què s'avaluï la recerca amb els principis CoARA.	DCOB	CoARA06-01-001	Elaborar una guia institucional per a l'avaluació de la recerca basada en els principis CoARA.	2024 T4	2025 T4	CoARA06-01-001-i1	Publicació de la Guia UB de recomanacions per a l'avaluació de la recerca basada en els principis CoARA.	0	X		25 %	Es constitueix una comissió per l'elaboració de la Guia, formada per: <ul style="list-style-type: none"> · Delegat del rector per a revistes científiques i ciència oberta · Delegat del rector per a la promoció interna de la recerca · Un expert de nivell R4 de la Facultat de Ciències de la Informació i Mitjans Audiovisuals · Un membre de l'Institut de Sistemes Complexos · Un PDI R2 · Senior Officer per a la CoARA a la UB
7. Conscienciar sobre la reforma de l'avaluació de la recerca i oferir transparència, comunicació, orientació i formació sobre criteris i processos d'avaluació, així com sobre usar-los.	CoARA07-01-000	Formar la comunitat UB i publicar i disseminar els criteris CoARA	VREC	CoARA07-01-003	Organitzar activitats formatives sobre els principis CoARA per al PTGAS relacionat amb la gestió i l'avaluació de la recerca.	2024 T2	2027 T4	CoARA07-01-003-i1	% de participació (respecte de les persones convocades).	0	X		25 %	
								CoARA07-01-003-i2	Satisfacció de les persones assistents amb la formació rebuda.	0				No s'ha iniciat encara la recollida d'informació sobre satisfacció

Compromisos CoARA	Codi de les línies d'actuació	Línies d'actuació	Responsable	Codi de les accions	Accions	Inici	Final	Codi dels indicadors	Mecanismes d'avaluació (indicadors)	Valor 2024	Iniciat	Finalitzat	Grau assoliment	Observacions
8. Intercanviar pràctiques i experiències per permetre l'aprenentatge mutu dins i fora de la coalició CoARA.	CoARA08-01-000	Promoure l'intercanvi d'informació i bones pràctiques amb els membres de la CoARA.	VPQU	CoARA08-01-001	Fomentar la participació de la UB en l'Assemblea General de la CoARA, en el National Chapter Spain i, eventualment, en altres grups de treball específics que siguin d'interès estratègic.	2024 T2	2027 T4	CoARA08-01-001-i1	Recull de la participació en l'informe anual de seguiment del Pla d'accions CoARA UB.	1		X	100 %	La UB participa en el grup de treball de CoARA Towards transformations: Transdisciplinarity, Applied / Practice-Based Research, and Impacts, en la secció Social Impact and Assessment La UB participa en el grup de treball GT1: Metodologies de evaluació del National Chapter Spain de la CoARA Participació en l'Assemblea General de CoARA (9-12-2024)
9. Comunicar els avenços fets en l'adhesió als principis i la implementació dels compromisos, i avaluar pràctiques, criteris i eines basats en l'evidència sòlida i la recerca més actual sobre avaluació de la recerca, amb dades obertes per recollir evidències i generar nova recerca.	CoARA09-01-000	Fomentar una estratègia de comunicació interna sobre la implementació de les accions proposades en el Pla d'acció CoARA UB.	VPQU	CoARA09-01-001	Publicar al lloc web CoARA UB documentació, indicadors i infografies per informar sobre els avenços en la implementació a la UB dels principis CoARA.	2024 T3	2027 T4	CoARA09-01-001-i1	Web actualitzat.	0	X		25 %	S'ha avançat l'inici de la implementació d'aquesta acció al darrer trimestre de 2024 Es preveu tenir el web actiu al llarg del primer trimestre de 2025: ub.edu/coara
				CoARA09-01-002	Implementar i actualitzar els canals de comunicació interns i externs sobre les accions CoARA a la UB.	2024 T3	2024 T4	CoARA09-01-002-i1	Creació d'un compte de correu corporatiu	1		X	100 %	Activació del web corporatiu coara@ub.edu

3. Resum dels canvis efectuats en les accions del Pla d'acció CoARA a la UB 2024-2027

Aquesta taula documenta els canvis fets en les accions del Pla d'acció CoARA a la UB 2024-2027, com a resultat de l'exercici de fer-ne el seguiment d'execució.

Acció modificada	Indicador modificat	Modificació
CoARA05-01-001. Crear el Grup de Treball CoARA UB.	—	Canvi de responsable
CoARA05-01-002. Elaborar i aprovar el Pla d'acció CoARA UB.	—	Canvi de responsable
CoARA09-01-001. Publicar al lloc web CoARA UB documentació, indicadors i infografies per informar sobre els avenços en la implementació a la UB dels principis CoARA.	—	Canvi en el període d'execució

4. Observacions finals

La Universitat de Barcelona ha iniciat el procés d'anàlisi i implementació dels principis per a la reforma de l'avaluació de la recerca assumits per la CoARA. S'ha generat una estructura organitzativa i funcional, a partir del Grup de Treball CoARA de la Universitat de Barcelona. Com a resultat del seguiment del Pla d'acció, s'ha considerat la conveniència d'ampliar el grup de treball amb la incorporació de dos experts en avaluació i impacte de la recerca; ambdós, amb una consolidada trajectòria en la matèria i reconegut prestigi internacional. Aquestes noves incorporacions enriqueixen el Grup de Treball CoARA UB i han d'ajudar a fer visible i assolir les accions lligades amb el compromís 10 de l'Acord («Avaluar pràctiques, criteris i eines basats en evidències sòlides i en la investigació més actual sobre avaluació de la recerca, amb dades obertes per recollir evidències i generar nova recerca»).

S'ha constituït una comissió per elaborar una guia institucional per a l'avaluació de la recerca basada en els principis CoARA, que és una acció central del Pla d'acció. Aquesta guia hauria d'esdevenir l'eix vertebrador d'altres accions que es desenvoluparan en el context de pla. El grup que ha rebut l'encàrrec d'elaborar la guia està coordinat pel delegat del rector per a revistes científiques i ciència oberta.

La Universitat de Barcelona està present en els fòrums internacionals de la CoARA i participa activament en el grup de treball Towards Transformations: Transdisciplinarity, Applied / Practice-Based Research, and Impacts. També té un rol actiu en el capítol nacional espanyol, el [CoARA National Chapter Spain](#): participa en les seves reunions i en un dels grups de treball creats per analitzar i implementar els nous principis d'avaluació (grup de treball GT1: Metodologías para la Evaluación).

Durant el seguiment s'ha detectat la necessitat de millorar la difusió a tota la comunitat de la Universitat de Barcelona sobre les accions que s'estan duent a terme en el marc de la CoARA. Les accions de difusió s'han iniciat amb l'activació d'un compte de correu corporatiu i la generació d'un espai web CoARA UB, que està previst que sigui accessible a finals del primer trimestre del 2025.

